

BOSHLANG'ICH SINIF ONA TILI TA'LIMIDA TINGLAB TUSHUNISH KO'NIKMASINI RIVOJLANTIRUVCHI O'QUV TOPSHIRIQLAR

Raxmatullayeva Nargiza Baxtiyor Qizi

Navoiy davlat universiteti mustaqil izlanuvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19246937>

Annotatsiya: Ushbu maqolada boshlang'ich sinf ona tili ta'limida o'quvchilarning tinglab tushunish ko'nikmasini rivojlantirishga qaratilgan o'quv topshiriqlarining mazmuni va ahamiyati tahlil qilinadi. Tinglab tushunish kompetensiyasini shakllantirishda samarali topshiriqlar tizimini yaratish, ularni dars jarayoniga integratsiya qilish hamda o'quvchilarning eshitilgan axborotni anglash, tahlil qilish va qayta ifodalash qobiliyatlarini rivojlantirish masalalari yoritilgan. Shuningdek, maqolada zamonaviy pedagogik yondashuvlar, interfaol metodlar va innovatsion texnologiyalar asosida tinglab tushunishni rivojlantiruvchi topshiriqlarni takomillashtirish yo'llari ko'rsatib berilgan. Tadqiqot natijalari boshlang'ich ta'lim samaradorligini oshirishga xizmat qiladi.

Kalit so'zlar: Tinglab tushunish ko'nikmasi, boshlang'ich sinf, ona tili ta'limi, o'quv topshiriqlari, nutq faoliyati, kommunikativ yondashuv, interfaol metodlar, didaktik vositalar, ta'lim samaradorligi, innovatsion texnologiyalar

Bugungi kunning eng muhim masalasi – maktabda ona tili ta'limini insonparvarlashtirishdir. Shunda ona tilini o'rganishga o'quvchilarda katta qiziqish uyg'onadi. Ona tili orqali o'quvchi tafakkurida olamning lisoniy manzarasi, milliy madaniyatlar shakllanadi. Agar ona tili oddiy o'quv predmeti emas, qadriyat sifatida o'qitilsa, o'quvchilarda o'z-o'zida teran tafakkur va milliy g'urur shakllanadi. Ona tili mashg'ulotlarida o'z ona tili orqali o'quvchilar milliy mentalitetni, hayotni, xalqning madaniy merosini o'rganishlari kerak. Bu so'z va matnlarda aks etgan, ammo ular bilan qanday ishlash kerak? Albatta, pragmatik xarakterdagi o'quv topshiriqlari orqali. avval "Ona tili" fani orqali o'quvchilar savol va topshiriqlar asosida tilning urf-odat va qonuniyatlarini o'rganadilar. Keyinchalik esa o'z ona tilida anglash, fahmlash, nutq so'zlash, insho yozishni o'rganibgina emas, balki topshiriqlar orqali o'quv lug'atlariga yo'naltirilsa, ona tilining jonli va tabiiy tilning ekanligiga ham ishonch hosil qilishadi.

O'quv topshiriqlari orqali ona tilni o'qitishga innovatsion yondashuvlarni joriy etishga doir ishlarni faollashtirish; ona til o'qitish uchun ilmiy, metodik, psixologik va pedagogik yordam tizimini rivojlantirish ishlarni takomillashtirish; etnolingivistikaning so'nggi yutuqlarini ta'lim jarayoniga jalb qilish mumkin.

Maktabda yetarli miqdorda o'quv lug'atlarning yo'qligi, qo'shimcha o'quv adabiyotlari, elektron resurslarning, metodik qo'llanmalarning kam yoki yaroqsiz ekanligi ham ona tili ta'limi sifatiga katta ta'sir ko'rsatadi. Ammo mavjud imkoniyatlardan ham samarali foydalanilmaydi. Agar ona tili mashg'ulotlarida o'quv topshiriqlari o'z o'rnida to'g'ri qo'llanilsa, o'quvchilar ma'lumotlar bilan ishlay olishga topshiriqlar orqali to'g'ri yo'naltirilsa, axborot texnologiyalari asrida manba muammo bo'lmaydi. endi bilimdon o'quvchilar tayyorlash vaqti o'tdi. Bugungi davrning talabi biluvchi, bilib oluvchi o'quvchilarni ona tililashdir. Agar o'quvchiga to'g'ri va maqsadli savol berilsa, hayot uchun foydali topshiriqlarni bajarishga o'rgatilsa, zarur nutqiy malakalar mashq qildirilsa, ijodiy tafakkur sohiblari yetishib chiqishi muqarrar.

O'quv topshiriqlari faqat maktabda emas, hayotda maktabdan tashqari oilada, ko'cha ko'yda ham ahamiyatli. Ota-onalar ham mahalladoshlar ham o'quvchiga savol berganda uning yoshi, intellektual imkoniyati va psixo-fiziologiyasini inobatga olishlari lozim.

Quyidagi tashkiliy-uslubiy ta'minot, pedagogik shart-sharoitlar ham ona tili ta'limi samaradorligiga, jumladan, o'quv topshiriqlar bilan ishlash sifatiga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin:

- ko'pgina maktablarda alohida kompyuter bilan jihozlangan, internet bilan ta'minlangan ona tili sinf xonalari yoki boshqa innovasion vositalar va texnologiyalar mavjud emasligi;
- darsliklar, o'quv lug'atlar, darsdan tashqari adabiyotlarning, jumladan, milliy xalq yertaklari (ayniqsa, rang-barang tasvirlangan), san'at asarlari, o'quv materiallari va ko'rgazmali vositalarning keskin taqchil ekanligi;
- ona tilida kompyuter o'quv dasturlari, shuningdek, multfilmlarning amalda yo'qligi;
- aksariyat ota-onalar chet tili va matematika fanlariga diqqat qilib, o'z farzandlarining ona tilini o'rganishlariga e'tiborsiz munosabatda bo'lishi;
- oila davrasida ota-ona yoki oila a'zolarining bola savollariga mas'uliyat va hafsala bilan javob bermasligi.

Shuni unutmaslik kerakki, milliy qadriyatlar, jumladan, ona tilini mukammal bilmasdan muvaffaqiyatga erishib bo'lmaydi. Shuning uchun ham ona tili o'qitish metodikasida nimani, qanday o'qitish masalasi antik davrdan to bugungi kunga qadar muammo bo'lib kelgan. Bu tabiiy hol, albatta, taraqqiyot metodikaga bog'liq bo'lganligi bois, zamon o'z talabini qo'yadi, metodika mazkur buyurtmani bajaradi. Shuning uchun ham nimani qanday o'qitish masalasi doimiy dolzarflikka egadir. Intensiv rivojlanishni maqsad qilgan har qanday davlat ta'limga tayanadi. Zamonga mos ta'lim tizimi jamiyatni intellektual, iqtisodiy, ma'naviy jihatdan o'sishga olib keladi. Zamonaviy ta'limni nima tashkil etadi? Muayyan fan doirasida olinsa, shu o'quv predmeti bo'yicha egallanishi lozim bo'lgan bilim, ko'nikma va malaklarni shakllantiruvchi yangi, kreativ mazmun tushunladi.

Boshlang'ich sinf ona tili ta'limida tinglab tushunish ko'nikmasini rivojlantirish o'quvchilarning nutqni idrok etish, mazmunni anglash va uni qayta ifodalash qobiliyatini shakllantirishda muhim ahamiyatga ega. Shu sababli dars jarayonida maxsus ishlab chiqilgan o'quv topshiriqlaridan foydalanish zarur.

Avvalo, o'qituvchi tomonidan qisqa matnni o'qib berish va o'quvchilardan uning umumiy mazmunini aniqlash talab etiladi. Bunda o'quvchilar matn nima haqida ekanini, asosiy qahramon kimligini va voqea qayerda sodir bo'lganini aniqlaydilar. Bu turdagi topshiriqlar o'quvchilarning tinglangan axborotni umumiy holda tushunish ko'nikmasini rivojlantiradi.

Shuningdek, matn asosida aniq savollarga javob berish topshiriqlari ham muhimdir. O'quvchilar tinglangan matndan keyin qahramonning harakati, voqealar ketma-ketligi va natijalar haqida savollarga javob beradilar. Bu esa ularning diqqatini oshiradi va eslab qolish qobiliyatini mustahkamlaydi.

Bundan tashqari, voqealar ketma-ketligini tiklash topshiriqlari qo'llaniladi. O'quvchilarga aralashtirib berilgan voqealarni to'g'ri tartibga keltirish vazifasi beriladi. Ushbu topshiriq mantiqiy fikrlashni va eshitilgan ma'lumotni tizimlashtirishni rivojlantiradi.

Moslashtirish mashqlari ham samarali hisoblanadi. Masalan, qahramonlar va ularning harakatlarini yoki matn qismlarini rasmlar bilan moslashtirish talab etiladi. Bu orqali o'quvchilar eshitilgan axborotni vizual tasavvurlar bilan bog'lashni o'rganadilar.

Bo'sh joyni to'ldirish topshiriqlarida esa matndan ayrim so'zlar tushirib qoldiriladi va o'quvchilar tinglab ushbu joylarni to'ldiradilar. Bu mashqlar diqqatni jamlash va aniq eshitish ko'nikmalarini rivojlantiradi.

Yana bir samarali usul — "to'g'ri yoki noto'g'ri" topshirig'idir. O'quvchilar matn asosida berilgan gaplarning to'g'ri yoki noto'g'riligini aniqlaydilar. Bu esa mazmuni chuqurroq anglashga yordam beradi.

Tinglangan matnni qayta hikoya qilish ham muhim topshiriqlardan biridir. O'quvchilar matnni o'z so'zlari bilan ifodalab beradilar, bu esa ularning og'zaki nutqini rivojlantiradi va fikrni erkin bayon qilishga o'rgatadi.

Shu bilan birga, o'quvchilarga matn asosida savollar tuzish vazifasi berilishi mumkin. Bu ularning mustaqil fikrlashini va tahlil qilish qobiliyatini rivojlantiradi.

Rasm asosida tushunish topshiriqlarida o'quvchilar tinglangan matnga mos rasmni tanlaydilar yoki o'zlari rasm chizadilar. Bu usul eshitilgan axborotni tasavvur qilish va uni obrazli ifodalashga yordam beradi.

Dialogni davom ettirish topshiriqlari ham samarali hisoblanadi. O'qituvchi dialogning bir qismini o'qib beradi, o'quvchilar esa uni mantiqan davom ettiradilar. Bu mashqlar muloqot ko'nikmalarini rivojlantiradi.

Shuningdek, kalit so'zlarni ajratish topshiriqlari orqali o'quvchilar matndan asosiy tushunchalarni ajratib olishni o'rganadilar. Bu esa ularning axborotni tahlil qilish qobiliyatini oshiradi.

Umuman olganda, tinglab tushunish ko'nikmasini rivojlantiruvchi bunday topshiriqlar o'quvchilarning diqqatini, xotirasini, mantiqiy fikrlashini va og'zaki nutqini kompleks rivojlantirishga xizmat qiladi.

Quyida boshlang'ich sinf ona tili ta'limida tinglab tushunish ko'nikmasini rivojlantiruvchi o'quv topshiriqlar jadval shaklida keltirilgan:

1.2-jadval

№	Topshiriq turi	Topshiriq mazmuni	Maqsadi
1	Eshitib tushunish	Matnni tinglab, uning umumiy mazmunini aniqlash	Asosiy mazmuni anglash
2	Savollarga javob berish	Matn asosida aniq savollarga javob berish	Diqqat va eslab qolishni rivojlantirish
3	Ketma-ketlikni tiklash	Aralashtirilgan voqealarni to'g'ri tartibga keltirish	Mantiqiy fikrlashni rivojlantirish
4	Moslashtirish	Qahramonlar va ularning harakatlarini moslashtirish	Axborotni bog'lash ko'nikmasi
5	Bo'sh joyni to'ldirish	Tinglab, tushirib qoldirilgan so'zlarni to'ldirish	Diqqatni jamlash
6	To'g'ri/noto'g'ri	Berilgan fikrlarning to'g'riligini aniqlash	Mazmuni tahlil qilish
7	Qayta hikoya qilish	Matnni o'z so'zlari bilan bayon qilish	Og'zaki nutqni rivojlantirish
8	Savol tuzish	Matn asosida savollar tuzish	Mustaqil fikrlashni rivojlantirish

9	Rasm asosida tushunish	Tinglangan matnga mos rasmni tanlash yoki chizish	Tasavvur qilish ko'nikmasi
10	Dialogni davom ettirish	Tinglangan dialogni mantiqan davom ettirish	Muloqot ko'nikmasini rivojlantirish
11	Kalit so'zlarni ajratish	Matndan asosiy so'zlarni ajratib olish	Muhim axborotni aniqlash
12	Tinglab rasm chizish	Matn asosida rasm chizish	Eshitilgan axborotni vizual ifodalash

Amaldagi ona tili ta'limida fanning asosiy o'quv materiallari – grammatik ma'lumotlar va ularni o'zlashtirish hamda mustahkamlash uchun berilgan o'quv topshiriqlar hisoblanadi. Aslida bu eskicha yondashuv bo'lib, bugungi zamonaviy ta'lim – grammatik qoidalarga asoslanishni inkor qilmoqda. MDH mamlakatlarida, jumladan rus tili darsliklarida ham uzoq muddat grammatizm hukmronlik qilib keldi, jumladan, o'zbek tili darsliklari mazmuniga ham mazkur grammatizm rus tili darsliklaridan (prof. Barxudarov, dos. Dosicheva “Grammatika russkogo yazыka”)1939 yilda tarjima yo'li bilan kirib keldi va bugungi kunga qadar amal qilib keldi. Qoidalar sistemasidan iborat mazmun turli davrlarda turlicha metodika asosida o'qitildi. M.Asqarova (1970-1993) va H.Ne'matov (1998-2006) lar muallifligida nashr qilingan O'zbek tili (Ona tili) darsliklarida an'anadan chiqish, yangicha yondashuvlar kuzatilgan edi. Aytish joizki, mazkur mualliflar ham grammatik ma'lumotlar hajmini qisqarmadi, biroq o'quv topshiriqlar mazmunida sezilarli o'zgarishlar mazjud edi. Keyingi N.Mahmudov boshchiligida yaratilgan darsliklar mazmunida (2007 yildan hozirgi kunga qadar) grammatik qoidalar hajmi ortdi, ilmiylashdi va o'quv topshiriqlar saviyasi pasaydi, soddalashdi. Natijada nutqiy ko'nikmalar rivojlanmay, o'quvchilarda hayot uchun zarur bo'lmagan lingvistik bilim hosil qilishga erishildi. Darslikning metodika qismi – o'quv topshiriqlar ham shunga xizmat qilib keldi.

Fan o'z-o'zidan rivojlana olmaydi, uning harakatga kelishini metodika ta'minlab beradi. O'zbekistonda ona tili ta'limining orqada qolishi filologlarning mazkur sohaga bepisand munosabatda bo'lgani sabablidir. O'zbek tili taraqqiyotiga mas'ul bo'lgan soha mutaxassislari – o'zbek filologiyasi tadqiqi bilan shug'illanib aksariyat hollarda ilmiy va amaliy ahamiyati kam bo'lgan, jamiyat tomonidan deyarli qo'llanilmaydigan tadqiqotlar bilan shug'illanib keldi. Tilshunoslik va adabiyotshunoslikda nihoyatda dolzarb ilmiy tadqiqotlar ham amalga oshirilganini ta'kidlash lozim, ammo bu muhim yangiliklar ko'p hollarda amaliyot bilan bog'lanmadi.

Garchi filolog-olimlar tomonidan metodika sohasini rivojlantirish uchun ayrim harakatlar amalga oshirilgan bo'lsa-da, ona tili o'qitish metodikasida shu kunga qadar o'quvchi mashg'ulotlar orqali nimani o'rganishi kerakligi, qaysi o'quv materialini yoddan bilishi, kaysi o'quv materialini yod olishga zarurat yo'q, o'qib tushunsa, yetarli bo'lishini, qaysi bo'limlarni o'qitishda, asosan, mashqlardan, qaysilarida topshiriqlar ustida ko'proq ishlash, mashq, topshiriq va savolning bir biridan farqlanishi, tahlil materiallari uchun qanday misollar, matnlar olish lozimligi, ularni tanlash va qo'llash mezonlari aniqlanmagan. O'quvchilar egallashi lozim bo'lgan grammatik, leksik minimumlar ishlab chiqilmagan edi. Ta'kidlash lozimki, ham o'zbek filologiyasining ham ona tili ta'limining islohotchisi – B.Mengliyev umumiy o'rta ta'lim o'quvchilari uchun ilk bor grammatik minimumni ishlab chiqdi. Ona tili o'qitish metodikasi tarixida ortiqcha grammatizmni qisqartirishga erishdi.

Ta'kidlangan kamchiliklardan eng muhimi, ta'limning sifatini belgilab beruvchi eng muhim indikator, ham shakllantiruvchi ham sinash jarayonida qatnashuvchi vositalar – mashqlar tizimi, shuningdek savol va topshiriqlardir. Bular – ona tili ta'limi mazmunini, metodikaning asosini tashkil etadi.

Ilmiy, ilmiy-metodik manbalarda ta'lim mazmuni tushunchasi turlicha talqin qilinadi. Jumladan, rus pedagog-olimlari I.Ya.Lerner¹ va M.N.Skatkinlar ta'lim mazmuniga o'rganish uchun tanlangan va o'quvchilarning o'zlashtirishlariga mo'ljallangan, metodik jihatdan ishlangan boy ijtimoiy tajribaning bir qismi sifatida qaraydilar.

Adabiyotlarda "ta'lim mazmuni" tushunchasi bilan birga "o'quv material" atamasi ham qo'llaniladi. Didaktikada o'quv material tushunchasi keng va tor ma'nolarda ishlatiladi. Keng ma'noda u "ta'lim mazmuni" tushunchasiga teng bo'lsa, tor ma'noda ma'lum darajada o'rganilishi kerak bo'lgan, o'quvchilarning o'zlashtirishlariga moslashtirilgan bilim, ko'nikma va malakalar tizimi tushuniladi.

Ta'lim mazmuni deganda 1) o'quv rejaları, 2) o'quv dasturlari, 3) darsliklar hamda 4) o'quv-metodik qo'llanmalar nazarda tutiladi. Ona tilidan dastur hamda darsliklar o'quvchilarning o'rganishlari uchun tanlangan va ularning o'zlashtirishlariga muvofiqlashtirilgan til materiallarini o'z ichiga oladi².

Maktab darsliklarida millat tafakkuri va mafkurasining eng ilg'or namunalari aks etishi kerak³, degan ta'kid, fikrimizcha, "Ona tili" darsliklariga ko'proq tegishlidir. Ajdodlardan, umuman, insoniyat daholaridan bugungi kungacha yetib kelgan tafakkurning eng ilg'or mahsuli bo'lgan *maqol, matal, hikmatli so'zlar, tasviriy ifodalar, iboralar* ona tili ta'limining mazmunini tashkil etishi kerak, ulardan onda-sonda emas, balki har darsda, har o'quv topshiriq tarkibida unumli foydalanish maqsadga muvofiq. O'z o'rnida va o'z vaqtida o'quvchilar tafakkuriga singdirilgan bu kabi xalqona, milliy durdonalar ularning fikrlarini teranlashtirishga, dunyoqarashlarini kengaytirishga va o'zlarida hosil bo'lgan ijodiy tafakkur mahsulini ravon, aniq hamda tushunarli tarzda bayon eta olishlariga zamin yaratadi.

Amaldagi dastur va darsliklar o'quvchini ona tili ta'limi maqsadiga muvofiq muvofiq izlanishga undashi lozim. Bunday sharoitda darslikning eng muhim qismini nazariy ma'lumotlar bazasi emas, balki o'quvchiga ona tilimizning son-sanoqsiz imkoniyatlaridan unumli va o'rinli foydalanishni o'rgatadigan o'quv topshiriqlari tashkil etmog'i lozim. Chunki maktabda ona tili ta'limi tilshunos tayyorlash maqsadini emas, til imkoniyatlaridan keng foydalana oladigan ijodiy tafakkur sohibini jamiyatga yetkazib berishni taqozo etadi. Demak, o'quv topshiriqlari o'quvchini izlanishga unday olsagina, ularni talab darajasida deb hisoblash mumkin bo'ladi. Hozir amalda bo'lgan maktab darsliklaridagi o'quv topshiriqlari talab darajasida deb bo'lmaydi. Chunonchi, ona tili darslarida tez-tez uchraydigan "*Matndan unlilarni topib tavsiflang*" kabi o'quv topshiriqlari o'quvchida ijodiy tafakkurni shakllantirmaydi va ko'nikma va malakasini rivojlantirishga xizmat qilmaydi.

¹ Лернер Я. Дидактические основы методов обучения Текст. / И. Я. Лернер.—М. : Педагогика, 1981. – 186 с.

² Қаранг: Ғуломов А., Неъматов Ҳ. Она тили таълими мазмуни. Она тили ўқитувчилари учун қўлланма. –Т.: Ўқитувчи, 1995. – 128 б.

³ Баркамол авлод – Ўзбекистон тараққиётининг пойдевори. –Тошкент: Ўзбекистон, 1998.—4-19-б.

Mashq uzluksiz takrorga asoslangandagina samara beradi. O'quv materiallarining o'quvchi tomonidan samarali o'zlashtirilishi takror bilan bog'liq.

Ma'lumki, psixologik nuqtai nazardan inson xotirasi muayyan turlarga bo'linadi. Ma'lumotlarni bir marta o'qish oddiy xotirada vaqtincha saqlanadi va qisqa muddatda unutiladi. Agar uzluksiz takrorlansa, u doimiy xotiraga o'tadi. G.Ebbingauz⁴ning o'quvchi eslab qolishi mumkin bo'lgan ma'lumotlar tarkibi, miqdori va sifati haqida olgan xulosalarini shu o'rinda keltirish joizdir. U hych qanday ma'no anglatmaydigan 38 ta bo'g'inni o'quvchi 55 marta takrorlaganda eslab qolganini; 38 – 40 ta so'zdan iborat materialni eslab qolish uchun esa, 6-7 marta takrorlash kifoya qilganni aniqlagan. O'quvchining ijtimoiy hayotda aloqalarlashuvni to'g'ri amalga oshirishida xizmat qila oladigan zaruriy ma'lumotlarni uning uzoq muddatli xotirasiga o'tkazish uchun o'sha ma'lumotlarni ko'p marta takrorlatish va xotirasida qayta tiklab turish lozim. Shu o'rinda aytish mumkinki, til sathlarini o'qitishda o'quv materiali mazmunida purhikmat matnlardan o'rinli foydalanilsa, o'quvchi ularni bir-ikki takrorlash bilan uzoq muddatli xotirasiga “yozib qo'yadi”. Biror jismoniy harakat avtomatlashish darajasiga yetishi uchun qancha uzluksiz mashq zarur bo'lsa, muayyan nutqiy malakaning shakllanishiga ham shuncha mashq, harakat kerak bo'ladi.

Shuningdek, topshiriqlar – o'quvchilarni mavzu ustida maqsadli, samarali ishlashlarini ta'minlaydi, shu bilan birga mashg'ulotda egallagan ko'nikma va malakalarni baholash, sinab ko'rish uchun ham ishlatiladi.

Maktabda, odatda, muayyan o'quv predmetiga tegishli darslik dars jarayonida ham, hatto darsdan so'ng ham o'quvchi va o'qituvchining shu o'quv predmeti bo'yicha bilim berish hamda ma'lumot olishning asosiy vositasi, tayanchidir. Shunday ekan, asosiy diqqatni darslikdagi o'quv materiallarining tarkibi, tuzilishi va, albatta, mazmuniga qaratish kerak. Maktab darsliklarida millat tafakkuri va mafkurasining eng ilg'or namunalari aks etishi kerak⁵, degan ta'kid, fikrimizcha, “Ona tili” darsliklariga ko'proq tegishlidir. Ajdodlardan, umuman, insoniyat daholaridan bugungi kungacha yetib kelgan tafakkurning eng ilg'or mahsuli bo'lgan *maqol, matal, hikmatli so'zlar, tasviriy ifodalar, iboralar* ona tili ta'limining mazmunini tashkil etishi kerak, ulardan onda-sonda emas, balki har darsda, har o'quv topshiriq tarkibida unumli foydalanish maqsadga muvofiq. O'z o'rnida va o'z vaqtida o'quvchilar tafakkuriga singdirilgan bu kabi xalqona, milliy durdonalar ularning fikrlarini teranlashtirishga, dunyoqarashlarini kengaytirishga va o'zlarida hosil bo'lgan ijodiy tafakkur mahsulini ravon, aniq hamda tushunarli tarzda bayon eta olishlariga zamin yaratadi.

Amaldagi dastur va darsliklar o'quvchini ona tili ta'limi maqsadiga muvofiq muvofiq izlanishga undashi lozim. Bunday sharoitda darslikning eng muhim qismini nazariy ma'lumotlar bazasi emas, balki o'quvchiga ona tilimizning son-sanoqsiz imkoniyatlaridan unumli va o'rinli foydalanishni o'rgatadigan o'quv topshiriqlari tashkil etmog'i lozim. (Chunki maktabda ona tili ta'limi tilshunos tayyorlash maqsadini emas, til imkoniyatlaridan keng foydalana oladigan ijodiy tafakkur sohibini jamiyatga yetkazib berishni taqozo etadi.) Demak, o'quv topshiriqlari o'quvchini izlanishga unday olsagina, ularni talab darajasida deb hisoblash mumkin bo'ladi. Hozirda respublika miqyosida amalda bo'lgan maktab darsliklaridagi o'quv topshiriqlarining ayrimlari belgilangan talablarni qondira olmaydi. Chunonchi, ona tili

11 Ғозиев Э. Умумий педагогика. –Т., 2010. – 221-222-б.

⁵ Каримов И. А. Баркамол авлод – Ўзбекистон тараққиётининг пойдевори. –Тошкент: Ўзбекистон, 1998.–4-19-б.

darslarida tez-tez uchraydigan “*Matndan unlilarni topib tavsiflang*” kabilarni o‘quv topshiriqlari darajasida baholab bo‘lmaydi, sababki, ular o‘quvchida ijodiy tafakkurni shakllantirish va rivojlantirishga xizmat qila oladigan yetarli ko‘nikma, malakalarni hosil qilishi qiyin.

Darslikni parovozga qiyos qilib, uning vagonlari sifatida har bir mavzuga taalluqli lug‘atlar, jumladan, orfografiya uchun imlo lug‘ati, orfoepiya uchun talaffuz mashqlari to‘plami, leksika uchun izohli lug‘at, morfologiya uchun morfem lug‘at va boshqalardan samarali foydalanilsa, ko‘zlangan natijaga erishish mumkin. Axborot texnologiyalari asrida ma‘lumotlar bazasi muammo emas. Shuning uchun darsliklarning topshiriqlar qismi mukammal, tizimli, puxta ishlab chiqilsa, bas.

Bugungi kun ona tili ta‘limi maktabda o‘rgatilishi belgilangan til sathlaridan qat‘i nazar, hatto fonetika o‘qitishda ham o‘quvchining so‘z boyligini oshirish, shu orqali o‘z fikrini og‘zaki va yozma shakllarda mustaqil, ravon, lo‘nda va jozibali ifodalay olishiga erishishni talab etadi. Ushbu maqsadni amalga oshirish, albatta, o‘zbek tilining tengsiz xazinasi hisoblangan maxsus leksik boylklarsiz samarali bo‘lishi qiyin.

Nafaqat fonetika o‘qitishda, balki tilning barcha sathlarini o‘qitishda *matal, topishmoq, tez aytish, latifa, lof, terma* va *doston* namunalaridan tahlil materialini sifatida foydalanish ona tili ta‘limida samaradorlikka erishishda, barkamol avlodni ona tililashda muhim vosita bo‘lib xizmat qila oladi.

Grammatika masalasi bugun ta‘lim oldiga qo‘yilgan talablarni yaxshi anglamaslik, grammatika haqida boshqacha tasavvurlarga ega bo‘lish oqibatida bir-biriga qarama-qarshi fikrlarni keltirib chiqarmoqda.

Avvalo, grammatika nima? Aslida “grammatika” so‘zi o‘qish va yozishni o‘rganmoq degan ma‘noni anglatadi. Ammo bizda tilshunoslikda yaratilgan nazariyalar, qoidalar majmuasi sifatida qaraladi, grammatika deganda, asosan, morfologiya va sintaksis tushuniladi. Maktab o‘quvchisiga 6-7-8-9-sinflarda 4 yil davomida morfologiya va sintaksis o‘qitiladi, ammo bu ma‘lumotlar nutqiy ko‘nikmalarni rivojlantirishga deyarli xizmat qilmaydi. Undan ko‘ra darslik tuzishda ko‘p yillardan beri e‘tibordan chetda qolib, juda kam soatlarda o‘qitib kelinayotgan fonetika, to‘g‘ri yozish, imlo qoidalari (orfografiya), adabiy talaffuz qoidalari (orfoepiya), tilning lug‘at tarkibi (leksika, leksikologiya emas) va tinish belgilari (punktusiyasi) kabi mavzular o‘quvchida haqiqatan imloviy savodxonlik, adabiy talaffuz ko‘nikmalarini hosil qiladi, so‘z boyligini oshiradi. Darsliklarda yengil grammatik ma‘lumotlar berilishi kerak, bu – o‘quvchiga biror chet tilini o‘rganishda asqotadi. Maktab darsliklari mazmunida nazariy ma‘lumotlar qachon va qanday ko‘paydi? Bunday ahvolga kelib qolishning asosiy sababi shuki, ko‘p yillardan buyon metodika degan g‘alvirmiz bo‘lmagani, metodist-olimlarimiz bosh qo‘shmagani uchun nazariy ma‘lumotlar botmonlab maktab darsliklariga kiritildi. Oqibat hammamizga ma‘lum – darsliklarimiz tayyor akademik grammatika bo‘ldi-qoldi, uni o‘qigan o‘quvchi borki, tilshunos bo‘lmay iloji yo‘q. Istagan bitiruvchi, yoki birinchi kurs o‘quvchisining oldiga borib mana shu jumlaning grammatik tahlil qilib ber, desangiz (u tibbiyot yo‘nalishida bo‘ladimi, moliya yo‘nalishidami farqi yo‘q) lingivistika ixtisosligida tadqiqot olib boradigan doktorantdan yaxshi tahlil qilib beradi, ammo unga gapni *murakkab ega, ot-kesim, sifatlovchi, qaratqich aniqlovchi, nomustaqil, mustaqil to‘ldiruvchiga* ajratishdan hych qanday naf yo‘q. Buning o‘rniga unga yaxshi shifokor va bank xodimiga kerak bo‘ladigan ta‘sirchan nutq va muloqot madaniyati o‘rgatilishi kerak edi. Ular ona tili mashg‘ulotlarida adabiy talaffuzi ravon, imloviy savodxon, ta‘sirli nutq uchun yetarli so‘z boyligiga ega bo‘lishilari kerak edi.

Avvalo, tinglab tushunish — bu nutq faoliyatining asosiy tarkibiy qismlaridan biridir. Bola avval eshitadi, tushunadi, soʻngra gapira boshlaydi. Shu bois, ushbu koʻnikma ogʻzaki nutqni shakllantirishning poydevori vazifasini bajaradi. Agar oʻquvchi eshitilgan nutqni toʻgʻri anglay olmasa, u oʻz fikrini aniq ifodalashda ham qiynaladi.

Ikkinchidan, tinglab tushunish topshiriqlari oʻquvchilarning diqqatini, xotirasini va mantiqiy fikrlashini rivojlantiradi. Matnni tinglab asosiy mazmuni ajratish, tafsilotlarni eslab qolish, voqealar ketma-ketligini anglash kabi jarayonlar tafakkurni faol ishlashga majbur qiladi. Bu esa umumiy intellektual rivojlanishga xizmat qiladi.

Shuningdek, bunday topshiriqlar oʻquvchilarning oʻqish va yozish koʻnikmalarini ham mustahkamlaydi. Chunki tinglab tushunish orqali soʻz boyligi kengayadi, gap tuzish malakasi rivojlanadi va matnni anglash darajasi oshadi. Bu esa keyingi bosqichlarda muvaffaqiyatli oʻqish faoliyati uchun muhim omil hisoblanadi.

Yana bir muhim jihat — tinglab tushunish koʻnikmasi oʻquvchilarning muloqot madaniyatini shakllantiradi. Ular suhbatdoshni diqqat bilan tinglash, fikrni toʻgʻri qabul qilish va munosabat bildirishni oʻrganadilar. Bu esa nafaqat taʼlim jarayonida, balki kundalik hayotda ham zarur kompetensiyadir.

Xulosa qilib aytganda, boshlangʻich sinfda tinglab tushunish koʻnikmasini rivojlantiruvchi oʻquv topshiriqlari nafaqat kerak, balki taʼlim jarayonining ajralmas qismi hisoblanadi. Ular oʻquvchining nutqiy, aqliy va kommunikativ rivojlanishini kompleks tarzda taʼminlaydi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Umarova Sh.M. Ona tili fanini oʻqitishning innovatsion texnologiyalari. Oʻquv qollanma. "Zuxra baraka biznes" MCHJ. Toshkent – 2024. 190 bet.
2. Umarova Sh.M. Ona tili fanini integrativ yondashuv, oʻquv topshiriqlari asosida oʻqitishda milliy gʻuruni rivojlantirish metodikasi. Inter education & global study. Ilmiy-nazariy va metodik jurnal. Buxoro. Ilmiy nazariy pedagogik jurnal. (ONLINE) 2024. №10 (1). 349-359-b.
3. Umarova Sh.M. Ona tili taʼlim mazmunida milliy gʻururni rivojlantirishning metodik usullarida pragmatik yondashuv nazariyasi va amaliyoti. Mugʻallim ham uzluksiz bilimlendirioʻ. Ilmiy metodikali jurnal. №6 2024 dekabr 297-302 b.
4. Umarova Sh.M. Oʻquvchilarning nutqiy, lingvistik qobiliyatini milliy gʻurur asosida metodik rivojlantirishda tahliliy pragmatik integratsiya. Namangan davlat universiteti ilmiy axborotnomasi. 2024/11. 798-801 b.
5. Usmanova O.V., Y. V. Risyukova 1-3-sinf uchun Ona tili darsligi. –T.:Novda edutainmet nashriyoti. 2023.